

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

REGENERATSIYALI GAZ TURBINALI QURILMA SIKLIDAGI TERMODINAMIK JARAYONLAR

Boboyeva Zulxumor Shamsiddin qizi
Farg'ona ICHSHUI kasb-hunar maktabi
Maxsus fan o'qituvchisi

Annottatsiya. Regeneratsiyali gaz turbinali qurilma siklidagi termodinamik jarayonlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Regeneratsiya, Regeneratsiyali gaz turbinali qurilma, termodinamik jarayonlar.

THERMODYNAMIC PROCESSES IN THE CYCLE OF A REGENERATION GAS TURBINE PLANT

Boboeva Zulhumor Shamsiddin kyzy
SFPWD vocational school in Fergana
Special subject teacher

Annotation. Information about thermodynamic processes in the cycle of a regenerative gas turbine plant is given.

Key words: regeneration, regenerative gas turbine plant, thermodynamic processes.

Regeneratsiya usulining asosiy mazmuni ish bajarib bolgan yonish mahsuloti tarkibidagi qoldiq issiqlik miqdorini atmosferaga chiqarmasdan undan samarali foydalanib, qurilma fik orttirishdan iborat. Regeneratsiya uslubiga ega bolgan gaz turbinali qurilmaning sxematik tasviri-rasmda keltirilgan. Regeneratsiya uslubida ishlaydigan gaz turbinali qurilmaga issiqlik $P=\text{const}$ ostida keltiriladi. Faqat, kom pressorda siqilgan atm osfera havosi regeneratsiya bommasi (bloki)dan o'tish vaqtida unga atmosferaga chiqarilib yuborilayotgan yonish mahsuloti tarkibidagi qoldiq issiqlik miqdori qisman $P=\text{const}$ saqlagan holda qaytariladi. Shunda $P=\text{const}$ saqlagan gaz hajmi yana ham ortadi. Termodinamika nuqtayi nazaridan sistemaning parametrlari, kiritilgan issiqlik dq hisobiga boshqa qiymatlarni qabul qiladi (2 va 3' nuqtalar oralig'ida V hamda S o'zgaruvchan bo'ladi. Sikldagi issiqlikni regeneratsiyalovchi apparatlar

qo'llanilgan gaz turbinali qurilmayuqorida qarab chiqilganlaridan faqat regeneratsiya bo'lmasi bilan farqlanadi.

Kompressorda siqilgan havo regeneratsiya bo'lmasiga uzatiladi va unda yutilgan issiqlik miqdori hisobiga yana ma'lum darajagacha qiziydi. Avval regeneratsiya bo'lmasida qizdirilgan havo yonish kamerasiga yuqori temperatura va o'zgarmas bosim ostida uzatiladi. So'ngra unga parallel nasos 4 yordamida yoqilg'i haydalib, forsunka 7 orqali purkaladi. Shunda havo va yoqilg'i o'rtasida kuchli kimyoviy reaksiya sodir bo'ladi. Bunda ish jismining yonish mahsuloti parametrlari F va $T P = \text{const}$ ostida o'zgaradi. Regeneratsiyali gaz turbinali qurilma sikliga tashqaridan issiqlik kiritilmasa ham ish yoqilg'nsi o'zining ichki energiyasi hisobiga yonadi.

Amalda kompressorga sotilgan atmosfera havosi unda siqilishi natijasida qizib ketadi. Bu qizigan havo regeneratsiya bo'lmasida yana qo'shimcha qizdiriladi. Shu issiqliklar hisobiga ish aralashmasi yonadi ham da yuqori temperaturali va bosimli yonish mahsuloti hosil bo'ladi.

Bu tutun gazining bosimi bilan tashqi bosim farqi ham da yonish kamerasining chiqish qismini torayishi hisobiga zarralar tezligi ortadi, ya'ni zarralarining kinetik energiyasi kattalashadi. Katta impulsi tutun gazlari gaz turbinasi kuraklari bilan ta'sirlashib, adiabatik kengayish davrida issiqlik energiyasini rotorning mexanik energiyasiga aylantiradi. Rotor validagi bu mexanik energiya iste'molchi-elektr generatoriga uzatiladi va unda elektr energiyasiga aylanadi.

1-rasm. Issiqlik $P = \text{const}$ ostidagi ish jisminiga kiritiladigan regeneratsiyali gaz turbinali qurilmaning sxematik tasviri: 1- kompressor; 2- gaz turbinasi; 3- yoqilg'i; 4 va 7- yoqilg' M nasosi va baki; 5- elektr generatori; 6- yonish kamerasi; 7- forsunka; 8- regeneratsiya bo'lmasi; 9 va 10- regeneratsiyalangan havo va uni uzatish quvuri; 11- soplo; 12- val; 13- turbina diski; 14- ish kuraklari; 15- yo'naltiruvchi kuraklar.

Demak, tutun gazlari adiabatik kengayish jarayonida turbina kuraklari bilan ta'sirlashib foydali ish bajaradi. So'ngra regeneratsiya bo'lmasidagi

Issiqlik alm ashtiruvchi apparatlar «qovurg'alar». Orasidan o'tishida kompressordan uzatilayotgan atmosfera havosini qo'shimcha isitib, o'zi sovitkichga chiqariladi. Sikl takrorlanadi. Regeneratsiyali gaz turbinali qurilma siklining bajargan foydali ishi 1-2-3'-3-4-4' nuqtalar bilan chegaralangan yuzaga son qiymati jihatidan teng bonadi

Regeneratsiya uslubiga ega boigan siklning bajargan ishi yoqilgi $V = \text{const}$ va $P = \text{const}$ da yongan oddiy sikllarnikiga nisbatan katta bo'ladi. Bunga asosiy sabab siklga regeneratsiya bo'lmasida qo'shimcha issiqlik miqdorining ish moddasiga kiritilishidir. Regeneratsiya bo'lmasida tutun gazlaridagi issiqlik albatta to'liqligicha kompressordan haydalgan yangi havo oqimiga uzatilmaydi.

2-rasm. Issiqlik $P = \text{const}$ bo'lganda ish jismiga kiritiladigan va regeneratsiyali gaz turbinali qurilma siklining $P-V$ (a) va $T-S$ (b) diagrammalari.

Agarda shu havoga jami issiqlik regeneratsiya yali bilan oikazilsa, ya'ni toliq regeneratsiya o'rinli bo'lsa, $T_4 = T_2$ va $T_4 = T_3$ bo'ladi (izotermadagi uzlukli chiziq). Shuning uchun ham jarayonning temperaturalarini $T_4 - T_4' = T_2 - T_2'$ bo'ladi (TS diagrammaga qarang). Unda, faqat regeneratsiya yoli bilan ish jismiga oikazilgan va tashqi muhitga chiqarilgan issiqlik miqdorlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$q_1' = c_p(T_2 + T_3) \text{ va } q_1' = c_p(T_4 - T_4') \quad (2.1)$$

Demak, yonish kamerasidagi ish jismiga keltirilgan q_1 va sovitkichga chiqarilgan q_2 issiqlik miqdorlari quyidagicha ifodalanadi:

$$\begin{aligned} q_1 &= c_p(T_3 + T_3') \\ q_2 &= c_p(T_4' - T_1) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Unda, to'liq regeneratsiya bo'lgan siklning termik fik ni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\eta_1 = 1 \frac{T_4' - T_1}{T_3 - T_3'} = 1 \frac{T_2 - T_1}{T_3 - T_4} \quad (2.3)$$

Yuqoridan ma'lumki, $T_2 = T_1 \varepsilon^{k-1}$; $T_3 = T_1 \lambda \rho \varepsilon^{k-1}$; $T_4 = T_1 \lambda \rho \varepsilon_v$ va $\lambda_p = \lambda = 1$; $\varepsilon_v = \rho$ tengligi asosida tenglikni quyidagicha yozish mumkin:

$$\eta_1 = 1 - \frac{1}{\rho} = 1 \frac{T_1}{T_4} \quad (2.5)$$

Toliq regeneratsiya o'rinli bolgandagina (2.5) tenglik o'rinli hisoblanadi. Issiqlik mashinasidagi issiqlik sovitkichga, issiqlik almashinuvi jarayonida, to'liq

u zatilmaydi, ya'ni $T_{4''} = T_{4'}$ Regeneratsiya boim asida havo T_3 gacha qizdirilishi davrida T_4 gacha soviydi. Regeneratsiyali siklning termik fik ni, yuqoridagi larga asosan boshqacharoq ko'rinishda ifodalash ham mumkin. Buning uchun, regeneratsiya darajasini bilish kerak boiadi, ya'ni

$$\delta = \frac{T_{3'} - T_2}{T_{3'} - T_2} \quad (2.6)$$

Agar regeneratsiya darajasini e'tiborga oladigan bo'lsak, u holda va q_2 ni quyidagicha ifodalanadi:

$$q_1 = c_p [T_3 - T_2 - \sigma(T_{3'} - T_2)] \quad (2.7)$$

$$q_2 = c_p [T_{4'} - T_1 - \sigma(T_{3'} - T_2)] \quad (2.8)$$

Unda regeneratsiyali gaz turbinali qurulma siklining foydali ish koeffitsenti quyidagicha ifodalanadi:

$$\eta_1 = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1 - \sigma(T_{3'} - T_2)}{T_3 - T_2 - \sigma(T_{3'} - T_2)} \quad (2.9)$$

Ish jismiga issiqlik o'zgarmas bosim ostida berilganda, havo bosqichma-bosqich siqiladigan va bosqichli regeneratsiya usuli qo'llaniladigan gaz turbinali qurilmalari ham mavjud. Ular tuzilishi jihatidan ancha murakkab qurilma hisoblanadi. Sunday murakkab qurilmalarning qo'llashdan asosiy maqsad birlamchi kameraga kiritilgan ish aralashmasining yonmasdan qolgan qism idan to'liq foydalanib qurilmaning foydali ish koeffitsentini orttirishdan iborat. Bunday bosqichli siqish, yonish va regeneratsiyali gaz turbinali qurilmalarining foydali ish koeffitsentini karno siklining foydali ish koeffitsentininga yaqinlashib boradi.

Qozon agregatining suyuqlik drossellarining suyuqlikning o'tishidagi qarshiligini kamaytirish usuli o'rganildi va ishlab chiqildi. Bunda ish jarayonida drossellarning ishlashi ko'rib chiqildi va Isitish jarayonida kompressorda siqilgan havo regeneratsiya bo'lmasiga uzatilishi va yutilgan issiqlik miqdori hisobiga yana ma'lum darajagacha qizishi hisoblandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimova M.M., Mavjudova Sh.S., Isoxodjeyev X.S., Rahimjonov R.T., Umarjonova F.Sh. "Issiqlik texnikasining nazariy asoslari" fanidan tajriba ishlari to'plami uslubiy qo'llanmasi.1-qism.ToshTDTU 2004.
2. Alimboev A.U. Sanoat va istish qozonxonalari. O'quv qo'llanma.- "O'qituvchi", 2014 yil.
3. M.Abbasov E. S. Umurzaqova M. A. Issiqlik energetik qurilmalari . O'quv qo'llanma. Farg'ona- 2002- 207 b.
4. Sh.Y.Usmonov, S.S.Abdullajonov. Issiqlik elektr stansiya aylanma suvlarni sovutish jarayonlarini intellekt yondashuvlari, НамМТИ 28-29-октябрь 2022 й
5. Zokirov, S. I., Sobirov, M. N., Tursunov, H. K., & Sobirov, M. M. (2019). Development of a hybrid model of a thermophotogenerator and an empirical analysis of the dependence of the efficiency of a photocell

- on temperature. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 15(3), 49-57.
6. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. *Universum: технические науки*, (8-1 (77)), 27-29.
 7. Tursunov, H. H., & Hoshimov, U. S. (2022). Ta'lim tizimida ko'zi ojiz o'quvchilarni informatika va axborot texnologiyalari fanida o'qitish texnologiyalar. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(5), 990-993.
 8. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). Hozirgi kunning dolzarb imkoniyatlari. JAWS va NVDA dasturlari. *Scientific Impulse*, 1(2), 535-537.
 8. Hamidullo o'g'li, T. H. (2022). Neyron tarmoqlarning tasnifi. *Scientific Impulse*, 1(3), 757-763.
 9. Hamidullo o'g'li, Tursunov Hojiakbar, and Boymuratov Erkin Kamolovich. "Imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlash tajribasi." *Scientific Impulse* 1.7 (2023): 648-653.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.